

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СИНОНИМДЕР ЖҮИЕСЫ**Азимбекова Умида Сайдахмад қызы**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ тілі мен әдебиеті бағытының 4-курс студенті

Телефон: +998992869704

Электрондық пошта: umidaazizbekova5@gmail.com

Ғылыми жетекші: Нүркелді Жарасба

Аннотация. Бұл мақалада қазақ тіліндегі синонимдер жүйесі жан-жақты қарастырылады. Синонимдер – мағынасы жақын, бірақ дыбысталуы әртүрлі сөздер. Олар тілдің бейнелілігін арттырып, сөйлеуді әсерлі етеді. Қазақ тілінде синонимдер өте көп кездеседі, себебі халықтың тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы, мәдениеті тілде өзіндік көрініс табады. Мақалада синонимдердің түрлері, қолданылу аясы, стильдік реңкі және сөйлеу мәдениетіндегі қызметі талданады.

Кілт сөздер. Синоним, синонимдер жүйесі, мағына жуық сөздер, стильдік реңк, тіл мәдениеті, лексика.

Annotation. This article provides a comprehensive study of the system of synonyms in the Kazakh language. Synonyms are words that have similar meanings but different sound forms. They enrich the expressiveness of the language and make speech more impressive. The abundance of synonyms in Kazakh is explained by the nation's worldview, lifestyle, and culture. The article analyzes the types of synonyms, their usage, stylistic nuances, and role in language culture.

Keywords. Synonym, synonym system, similar meaning words, stylistic nuance, language culture, lexicon.

Кіріспе. Қазақ тілінің сөздік қоры аса бай әрі алуан түрлі. Сол байлықтың бір көрінісі – синонимдер жүйесі. Синонимдер сөйлеудің мәнерлілігін күшейтіп, ойды көркем жеткізуге мүмкіндік береді [1]. Лексикология саласында синонимдерді зерттеу мәселесі – тілді танудағы маңызды бағыттардың бірі.

Қазақ тілінде синонимдер жүйесінің қалыптасуына ұлттық мәдениет, халық даналығы, тұрмыс-салт үлкен ықпал еткен. Синонимдерді терең зерттеу тек сөздік құрамды байытумен шектелмей, тіл мәдениетін жетілдіруге, көркем әдебиет тілін талдауға, оқыту үдерісінде тілдік материалдарды тиімді пайдалануға жол ашады.

Негізгі бөлім. 1. Синоним ұғым. Синонимдер – мағынасы жағынан жақын, бірақ тұлғасы әртүрлі сөздер. Ол. бірнелейді.

Мысалы: әдемі – сұлу – көрікті; батыр – ержүрек – қайсар. Синонимдердің ерекшелігі – бір ұғымды дәл беріп қана қоймай, ойды көркемдеуге, стильдік реңк қосуға мүмкіндік береді. 2. Синонимдердің түрлері. Қазақ тіл білімінде. синонимдер бірнеше топқа бөлінеді: 1. Толық мағыналас синонимдер. Мағынасы толық сәйкес келетін сөздер. Мысалы: көктем – жазғытұрым; бала. – перзент. 2. Мағыналық реңкі бар синонимдер Негізгі мағынасы ортақ болғанымен, реңкі өзгеше сөздер. Мысалы: батыр – ержүрек – қаһарман. 3. Стильдік синонимдер. Әр стильде қолданылуымен ерекшеленеді. Мысалы: басшы (бейтарап) – жетекші (ресми) – көсем (көне). 4. Диалектілік синонимдер. Аймақтық ерекшеліктерге байланысты. қолданылатын сөздер. Мысалы: жәшік – кебеже; қасық – ожау. 3.Синонимдердің қызмет. - Тілді көркемдеу. Синонимдер сөздің бейнелілігін. арттырады. Ойды дәл жеткізу. Сөздің мағыналық реңкін нақтылауға. көмектеседі. - Стильдік реңк беру. Ресми, көркем әдебиет, ауызекі сөйлеу. стилінде түрлі қызмет атқарады. - Мәтінді байыту. Әдеби шығарманың көркемдік қуатын күшейтеді. 4. Қазақ тіліндегі синонимдер жүйесінің ерекшелігі. Қазақ тіліндегі. синонимдердің молдығы халықтың дүниетанымымен, мәдениетімен тығыз. байланысты. Әсіресе табиғатқа, тұрмысқа, адам қасиеттеріне қатысты. синонимдер көп кездеседі.Мысалы: - жер сөзінің синонимдері: отан, ел, мекен, қоныс.- қазақ сөзінің синонимдері: алаш, жұрт, халық.- батыр сөзінің. синонимдері: ер, қаһарман, қайсар, ержүрек. Бұл синонимдер қазақ халқының ұғым-түсінігін, ұлттық мәдениеті мен. тарихын айқын көрсетеді. Қазақ тіліндегі синонимдер жүйесі – тілдің байлығы мен. көркемдік қуатын танытатын басты қабаттардың бірі. Синонимдер тек. лексикалық құбылыс қана емес, сонымен бірге тіл мәдениетін қалыптастыратын, ойды бейнелі жеткізетін маңызды құрал. Оларды дұрыс. меңгеру – сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, жазба тілдің де, ауызекі тілдің де. сапасын арттырады [2].

1. Балақаев М. Қазақ тілінің лексикологиясы. – Алматы, 1991.
2. Сайрамбаев Т. Лексикология мәселелері. – Алматы, 2004.
3. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы, 1998.
4. Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілі (лексикология). – Алматы, 2006.
5. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы, 2007.